

105 ЛЕТ ИСТОРИИ ТУРКЕСТАНСКОЙ АВТОНОМИИ

Азимова Юлдуз Джура кизи

Магистрантка 2- курса УзМУ кафедры «Источниковедение и Архивоведение»
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье научным подходом описаны важные факты, произошедшие до и после создания Туркестанской автономии.

Annotatsiya: Mazkur maqolada turkiston muxtoriyati tuzilgunga qadar va keyin bo'lib o'tgan muhim voqeiliklarga ilmiy yondashuv bilan ta'riflangan.

Annotatsion: The article describes the important facts that happened before and after the establishment of Turkestan autonomy with a scientific approach.

Ключевые слова: Бехбуди, Адиб Халид, «Культурная автономия Туркестан», Александровский парк, Мустафа Чокаев, Народный союз, Тошпулат Норбутабеков.

Kalit so‘zlar: Behbudiy, Adib Khalid, Turkiston madaniy muxtoriyati, Aleksandr parki, Mustafo Choqayev, Xalq ittifoqi, Toshpolat Norbutabekov.

Key words: Behbudi, Adib Khalid, Cultural Autonomy of Turkestan, Alexander Park, Mustafa Chogayev, People’s Union, Tashpolat Norbutabekov.

27-ноября 2022 года исполнилось 105 лет Туркестан обрел независимость как государство. Сегодня мало кто празднует этот день. Узкий круг исследователей и историков. План Бехбуди «Культурная автономия Туркестан» был составлен в 1906 году, в совершенно иной обстановке, в которой крах монархии был немислим. Программу не «забраковали» -это быда просто мечта в то время, когда шансы на победу были очень малы. Автономия Туркестана была создана благодаря революциям 1917 года, которых Бехбуди не предвидел¹.

Керенский, во время приема делегации узбеков в Петербурге, просивших его об отмене запрещения земельных сделок в Туркестане, на старый монархический манер и в истинно-монархических выражениях, заявил о своей верности старой политике: «Верю в вашу преданность нашей родине и не верю слухам, что в Туркестане готовятся волнения против России; но предупреждаю, если бы таковые где-нибудь произошли, будут приняты самые суровые меры». Шкалские делали то, о чем говорил российский Бонапарт из либеральных адвокатов.

¹ Из статьи «Беседа с американским историком Адибом Халидом об автономии Туркестана Журналиста Gazeta.uz» 28-ноябр 2022 г.

Между тем в Ташкенте, в новом городе, назревали новые события. 12 сентября в 4 часа дня в Александровском парке в Ташкенте собрался грандиозный митинг железнодорожных рабочих и солдат, который вынес следующую резолюцию: «Обсудив вопрос о создавшемся в Ташкенте остром продовольственном кризисе и рассматривая его в общероссийском размере, вся ташкентская революционная демократия, в лице 1 и 2 Сибирского полков, мелких команд, рабочих Ташкентской и Средне-Азиатской железных дорог и представителей революционной демократии, собравшись 12 сентября на митинге в Александровском парке, считает необходимым заявить, что из создавшегося положения она видит выход:

1) В немедленной реквизиции всех находящихся у капиталистов предметов и продуктов первой необходимости, что может исполнить только местная власть, опирающаяся исключительно на Советы рабочих солдат и крестьянских депутатов.

2) В осуществлении полного рабочего контроля над производством и распределением продуктов.

3) В национализации банков и предприятий, имеющих государственное значение.

4) В правильном обмене продуктов между деревней и городом с тем, чтобы крестьяне могли получать мануфактуру, городские продукты и сельскохоз. Орудия, а. городское население – хлеб.

5) В немедленном переходе всех земель без выкупа в руки трудового крестьянства.

6) В издании закона запрещающего закрытие фабрик и заводов без разрешения Совета рабочих депутатов, профсоюз. Союзов и фабрично-заводских комитетов.

7) В немедленном издании закона о страховании безработных за счет предпринимателей.

8) Все изложенное может быть осуществлено только при условии немедленной передачи всей полноты власти в руки Советов рабочих солд. и крест. депутатов.

9) Немедленное образование революционного комитета в Ташкенте из представителей всех органов революционной демократии, который с завтрашняго дня взял бы всю полноту, произвел бы немедленный учет всех продуктов и взял бы на себя их распределение.

Собрание протестует против действий краевого Совета, который не стоит на защите рабочих и солдат и ведет политику соглашательства с буржуазными партиями и немедленно требует переизбрания для чего должен быть немедленно созван краевой съезд».

26 ноября 1917 года в 12 часов дня в помещении Общественного собрания член организационного бюро съезда Мустафа Чокаев объявил об открытии съезда. Член мандатной комиссии Тошпулат Норбутабеков ознакомил участников с составом делегации. На съезде к тому моменту присутствовало: от Ферганы – 150 человек, от Сырдарьинской области – 22, от Самаркандской -21, от Закаспийской области – 1 делегат, от Бухары – 4 делегата. В дальнейшем количество участников съезда, по данным газеты «Улуг Туркистон», составляло около 250 человек².

Мощным выражением народной поддержки стал проведенный 6 декабря митинг в ташкентской мечети Джами. Общее количество его участников достигло 60 тысяч человек. По сообщению газеты «Улуг Туркистон», «внутренняя площадка и крыша мечети, а также расположенные поблизости дома были заполнены людьми». Митинг состоялся под председательством Саидгани Махмуда. Его заместителями были Мунаввар кары, мулла Одил, Шерали Лапин и др. Присутствующие, говорилось в газете, «единогласно поддержали автономию и приняли решение: впредь в Туркестанском крае не признавать какой-либо власти, кроме Временного правительства Автономного Туркестана». После чего «шестидесятитысячный народ, восклицая «Оллох Акбар» («Аллах велик»), дал присягу верности Народному Совету».³

Образование Туркестанской автономии изменило характер политической жизни в крае. Сложилось двоевластие, объективно угрожавшее властным советским структурам, ибо подавляющая часть населения Туркестан с восторгом встретила известие о создании собственной национальной государственности. Но национальное правительство не стремилось к нагнетанию конфронтации. Оно последовательно пыталось наладить политический диалог с центральным российским руководством и ташкентским Совнаркомом. Однако центральная власть заняла позицию «умолчания», а туркестанские большевики стремились в корне истребить любое проявление стремления местного населения к достижению независимости.

Свержение правительства Туркистон Мухторияти было воспринято туркестанцами как новое свидетельство наличия агрессивных планов России в отношении Туркестана. Последствия установления большевистского режима, разгром Туркестанской автономии в феврале 1918 года послужили толчком к началу вооруженной борьбы за независимость, воплотившейся в движении сопротивления большевизированным Советам⁴.

² С.Агзамходжаев. История Туркестанской автономии. // Улуг Туркистон. 1917. 8 декабря.

³ С.Агзамходжаев. «История Туркестанской автономии» 2006 г. 198л.

⁴ С.Агзамходжаев. История Туркестанской автономии 2016г. 262л.

72 дневный государство до сих пор известно всем и исследуются каждым интересующим исследователем как я, и каждый раз изучая эту историю находить все ещё новое и новое к изучению. 105 летней давности люди которые жили в это время мечтали такую независимость как в нашей современной жизни. Мы как поколение их должны ценить нашу независимое государство.

Использование литературы:

1. Саидакбар Агзамходжаев. «История Туркестанской автономии» 2006г.
2. Г.Сафаров. «Колониальная революция (Опыт Туркестана)» 1921г.
3. Статья «Беседа с американским историком Адибом Халидом об автономии Туркестана Журналиста Gazeta.uz» 28-ноябр 2022 г.
4. Федорова // Коммунистическая мысль. – Ташкент, 1927.
5. Алексеенков П. Кокандская Автономия. – Ташкент: Узгиз, 1931.
6. Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее государственно-правовые особенности. – М.: Госюридиздат,
7. Махмудхўжа Бехбудий / Нашрга тайёрловчи Ш. Турдиев // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1989.